

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

muhofazasi uchun muhim ahamiyatga ega. mumkin. O‘zbekiston ham ushbu yo‘nalishda Zamonaviy texnologiyalar, qayta tiklanuvchi faol harakat qilmoqda va xalqaro tajribalarni energiya va aqlli boshqaruv tizimlari orqali joriy etish orqali energiya isroflarini energiya tejankorligini 20-40% gacha oshirish kamaytirishga intilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari. “Energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo‘yicha davlat dasturi”.
2. Xalqaro Energetika Agentligi (IEA). “World Energy Outlook 2023.” <https://www.iea.org>
3. BMTning Iqlim O‘zgarishi Bo‘yicha Hisoboti (UNFCCC). Parij kelishuvi va uglerod izini kamaytirish bo‘yicha ma’lumotlar. <https://unfccc.int>
4. Xalqaro Qayta Tiklanuvchi Energiya Agentligi (IRENA). “Renewable Capacity Statistics 2023.” <https://www.irena.org>
5. AQSh Energetika Departamenti (U.S. Department of Energy). “Energy Efficiency and Smart Grid Technologies.” <https://www.energy.gov>
6. Germaniya Energiya Agentligi (dena). “Energy Efficiency in Industry and Smart Automation.” <https://www.dena.de>
7. O‘zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi. “O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi.” <https://minenergy.uz>
8. Smart Grid Research Reports. “IoT and Artificial Intelligence in Energy Management.” <https://www.smartgrid.gov>

KUKUN MATERIALLARDAN QISHLOQ XO‘JALIGI AGREGATI DETALLARINI TAYYORLASH

Mirsaidov Mirjalol Sanjar o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti, “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo‘llash” ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Abdiyev Navruz Erkinovich

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО АГРЕГАТА ИЗ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мирсаидов Миржалол Санжар угли

Ташкентский государственный аграрный университет, студент направления образования "Применение инновационной техники и технологий в сельском хозяйстве"

Абдиев Навруз Эркинович

ассистент Ташкентского государственного аграрного университета

MANUFACTURING AGRICULTURAL MACHINERY PARTS FROM POWDER MATERIALS

Mirsaidov Mirzhalol Sanzhar ugli

Tashkent State Agrarian University, student in the field of "Application of Innovative Equipment and Technologies in Agriculture"

Abdiev Navruz Erkinovich

Assistant at Tashkent State Agrarian University

Annotatsiya. Maqolada metall va nometall materiallar kukunlaridan turli xil detallar tayyorlash, hamda tayyorlash usullari, texnologiyasi va ketma-ketligi, tayyorlangan detallarning afzalligi, aniqligi va bugungi kunda bu detallarning kerakligi haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: metallar, nometallar, materiallar, kukunlar, kukun metallurgiyasi, xomashyo, shixta, aralashtirish, presslash, termik ishlash, SMED usuli.

Аннотация. В статье описывается изготовление различных деталей из порошков металлических и неметаллических материалов, а также методы, технология и последовательность их производства. Рассматриваются преимущества изготовленных таким способом деталей, их точность и актуальность применения в современных условиях.

Ключевые слова: металлы, неметаллы, материалы, порошки, порошковая металлургия, сырье, шихта, смешивание, прессование, термическая обработка, метод SMED.

Abstract. This article describes the manufacturing of various components using powders of metallic and non-metallic materials, as well as the methods, technology, and sequence of their production. The advantages of parts produced by this method are examined, including their precision and the relevance of their application in modern conditions.

Keywords: metals, non-metals, materials, powders, powder metallurgy, raw materials, charge, mixing, pressing, heat treatment, SMED method.

Umumiy ma’lumotlar. Metall va nometall materiallar kukunlaridan turli xil detallar tayyorlash usuli *kukun metallurgiyasi* deyiladi. Bu usulda tayyorlangan detallar geometrik shaklining aniqligi, yuza g‘adir-budurligining kichik-ligi, yeyilishga chidamliligi, metall tejalishi, metall kesib ishlovchi stanok va keskichlarga zaruriyat yo‘qligi, malakali ishchilar talab etmasligi, ish unumining yuqoriligi, maxsus xossali detallar tayyorlanishi va boshqa ko‘rsatkichlarga ko‘ra mashinasozlikda tobora keng qo‘llanilmoqda.

Masalan, kukun materiallaridan avtomobil hamda traktorlarning moy nasosi, shesternyalari, paxta terish mashinalarining shpindellari, sirpanish podshipniklari, kirya asboblar, turli keskichlar kallaklariga kavsharlanadigan qattiq qotishma plastinka va boshqalar tayyorlanadi[1,4].

Metall va nometall materiallar kukunlarini tayyorlash. Ma’lumki, bu usulda detallarni tayyorlashda asosiy xomashyo metall va nometall materiallar kukunlaridir. Ularni sanoat miqyosida tayyorlashda mexanik, kimyoviy va fizika-kimyoviy usullardan foydalaniladi.

Mexanik usulda kukun olishda shar tegirmonlardan foydalanilsa, kimyoviy va fizik-

kimyoviy usullarda metall oksidlaridan metallarni qaytaruvchi gazlar (H_2 CO) ta’sirida, tuz eritmalarni elektrolizlab Fe, Cu, Ni, W va boshqa metallar kukuni olin

Kukun materiallardan detallar tayyorlash texnologiyasi. Kukun materiallardan detallar tayyorlash texnologik jarayonini quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin:

- 1.Kukun materiallarni tayyorlash.
- 2.Kukunlardan kutilgan tarkibli shixta olish.
- 3.Ma’lum miqdordagi shixtani pressformaga kiritib presslash.
- 4.Olingan buyumga zarur xossalar berish uchun ularni termik ishlash.
- 5.Zaruratga ko‘ra, masalan, podshipniklar, kirya asboblarga qo‘shimcha (kalibrlash, g‘ovaklarini moyga to‘ldirish va boshqa) ishlovlar berish (1-rasm).

Pishirilgan komponentni ishlab chiqarish uchun ikkita asosiy element mavjud: metall kukuni va asbob-uskunalar. Ushbu elementlarga ega bo‘lgach, pishirilgan qismni tayyorlash uchun asosiy jarayon uch bosqichdan iborat bo‘ladi: kukun aralashtirish, zichlash va pishirish[3].

1-rasm. Kukun materiallardan detallar tayyorlash texnologiyasi.

XOMASHYO. Komponentning xom ashyosi doimo metall kukuni hisoblanadi. Erishilishi kerak bo‘lgan material xususiyatlari kukunning kimyoviy tarkibini belgilaydi. Metall kukunlari sof metall (temir, mis) yoki qotishmali kukunlar (bronza, jez, po‘lat va hokazo) bo‘lishi mumkin. Turli xil tabiatga ega (g‘ovaksimon, notekis, sharsimon, plastinkasimon) kukunlar mavjud bo‘lib, ular komponentga o‘ziga xos xususiyatlar beradi.

ARALASHTIRISH. Asosiy kukun yakuniy materialning tarkibiga (masalan, grafit, nikel, mis va boshqalar) qarab turli xil qotishma elementlari bilan, kukunni zichlashtirish uchun zarur bo‘lgan organik qattiq moylash vositasi va ba‘zan maxsus qo‘shimchalar bilan aralashtiriladi. Natijada qo‘shimchalar bir tekis taqsimlangan kukun aralashmasi hosil bo‘ladi. Materialning kimyoviy tarkibi qat‘iy dozalash va nazorat jarayonlari orqali ta‘minlanadi. Bu jarayon materialning mexanik, fizik yoki kimyoviy xususiyatlariga erishish uchun nihoyatda muhim hisoblanadi.

ASBOBLAR. Kukunli aralashma, yakuniy mahsulotning manfiy shakliga ega bo‘lgan asbob ichida zichlashtiriladi. Bu asbob juda yuqori aniqlik va chidamlilikka ega bo‘lgan elementdir. Asboblarni yig‘ish va ularga texnik xizmat ko‘rsatish SMED usullari yordamida amalga oshiriladi.

ZICHLASH. Aralashtirgichning asbob bo‘shlig‘iga kukunli aralashma og‘irlik kuchi bilan to‘ldiriladi va unga erishilishi kerak bo‘lgan yakuniy zichlikka qarab 200 dan 1500 MPa gacha bo‘lgan bir o‘qli bosim beriladi. Siqilgan qism asbobdan chiqarib tashlanadi va natijada ma‘lum mexanik mustahkamlikka ega bo‘lgan va ishlov berish mumkin bo‘lgan "yashil qism" hosil bo‘ladi.

Siqilish jarayoni statistik jihatdan detalning o‘ziga xos xususiyatlarini SPC nazorati bilan ta‘minlanadi.

PISHIRISH. Qizdirish - bu termik sikl bo‘lib, u zichlangan qismni ma‘lum vaqt davomida asosiy metallning erish nuqtasidan pastroq haroratda qizdirishdan iborat. Yuqori harorat qattiq jisimli diffuziya mexanizmi vositasida zarrachalar o‘zaro va legirlovchi elementlarga payvandlanishiga olib keladi[2].

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Qizdirish uzluksiz pechlarda, boshqariladigan tezlikda va kimyoviy tarkibi boshqariladigan atmosferada amalga oshiriladi.

Qizdirish odatda materialga va erishiladigan xususiyatlarga qarab 750 dan 1300°C gacha bo‘lgan haroratlarda ishlaydi.

2-rasm. Kukun materiallardan tayyorlangan detallar.

Ushbu asosiy operatsiyaning natijasi ma’lum bir mikrog‘ovaklikka, yuqori o‘lcham aniqligiga va olingan xarakteristikalar komponentlarning xususiyatlariga mos kelganda mukammal funktsionallikka ega bo‘lgan metall qismdir (2-rasm).

Xulosa. Bu usulda tayyorlangan detallar geometrik shaklining aniqligi, yuza g‘adirbudurligining kichikligi, yeyilishga chidamliligi, metall tejalishi, metall kesib ishlovchi stanok va keskichlarga zaruriyat yo‘qligi, malakali

ishchilar talab etmasligi, ish unumining yuqoriligi, maxsus xossali detallar tayyorlanishi va boshqa ko‘rsatkichlarga ko‘ra mashinasozlikda tobora keng qo‘llanilmoqda. Masalan, kukun materiallaridan avtomobil hamda traktorlarning moy nasosi, shesternyalari, paxta terish mashinalarining shpindellari, sirpanish podshipniklari, kirya asboblar, turli keskichlar kallaklariga kavsharlanadigan qattiq qotishma plastinka va boshqalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. V.A.Mirboboyev. Konstruksiya materiallar texnologiyasi. Toshkent, «Moliya» nashriyoti, 2003 yil, 356 bet.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Kukun_metallurgiyasi
3. https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/05/17/NamDU-ARM-892-Konstruksiya_materiallar_texnologiyasi.pdf
4. [file:///C:/Users/HewlettPackard/Downloads/Engineering%20materials%20-%20lecture%2011%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HewlettPackard/Downloads/Engineering%20materials%20-%20lecture%2011%20(1).pdf)

UO‘T: 631.63

BALIQLARGA OZUQA TARQATISH JARAYONINI HISOBLASHDA TEXNIK VOSITALARINI ASOSLASH

Xudoyberdiyeva Guljaxon Qaxorboy qizi

Toshkent davlat agrar universiteti, “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo‘llash” ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Qurbonov Fazliddin Qulmamatovich

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti